

Ciências

em rede

Projeto: FUTEBOL E ENSINO DE CIÊNCIAS: Uma experiência com estudantes em uma escola ribeirinha de Manaus/AM no ensino da matemática e física. Imagem: Andreza S. Barbosa.

DAVID ALMEIDA
PREFEITO DE MANAUS

DULCE ALMEIDA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JUNIOR MAR
SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO EDUCACIONAL

ANÉZIO MAR
DEPARTAMENTO DE GESTÃO EDUCACIONAL

MARIA INEZ ALCÂNTARA
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO

AUSTÔNIO SANTOS
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL

BETÂNIA CORRÊA
MARCOS SILVA
ROSIVALDO MOREIRA
EQUIPE CIÊNCIAS EM REDE

CIÊNCIAS EM REDE

PROJETO GRÁFICO E FINALIZAÇÃO
Marcos Lúcio Barauna da Silva
E-mail: marcos.silva@semed.manaus.am.gov.br

REVISÃO
Lucila Bonina Teixeira Simões

CAPA
**PROJETO: FUTEBOL E ENSINO DE CIÊNCIAS: UMA EXPERIÊNCIA
COM ESTUDANTES EM UMA ESCOLA RIBEIRINHA DE MANAUS/AM
NO ENSINO DA MATEMÁTICA E FÍSICA**
ESCOLA: SÃO JOÃO — RIBEIRINHA
IMAGEM: ANDREZA DE SOUZA BARBOSA

ARTE E IMAGENS
Recursos do Canva.com

**Ficha Catalográfica elaborada por
Vilza Maria Ramos - CRB 11/807**

Ciências em Rede; organizado por Marcos Lúcio Barauna da Silva,
Rosivaldo da Fonseca Moreira e Betânia da Costa Corrêa /
Secretaria Municipal de Educação, Divisão de Desenvolvimento
Profissional do Magistério, Gerência de Tecnologia Educacional.
- v. 2 (mar. 2024) - Manaus : Semed, 2024-.

Anual.
Vários colaboradores.
ISSN: 2965 - 7172

1. Ciências. 2. Educação. 3. Educação ambiental. 4. Escolas.
Tecnologia. Secretaria Municipal de Educação. Divisão de
Desenvolvimento Profissional do Magistério. Gerência de
Tecnologia Educacional.

CDU 37:5(811.3) (051)

APRESENTAÇÃO

A IMPORTÂNCIA DAS FEIRAS DE CIÊNCIAS PARA A INICIAÇÃO CIENTÍFICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MANAUS

por Ms. Anézio Ferreira Mar Neto

Em nosso cotidiano, vivenciamos diversos fenômenos naturais que acontecem de forma periódica: o nascer do sol, as fases da lua ou a transformação da água, presente nas geleiras, em estado sólido, tornando-se líquida e, assim, enchendo os rios e os mares. Esses conhecimentos, construídos por meio de observações e registros, possibilitaram diversos avanços nas sociedades, em áreas como economia, tecnologia e saúde, por exemplo.

Os saberes científicos (químicos, físicos ou biológicos) encontram-se em constante avanço por meio de pesquisas, coletas, testes, observações, revelando sempre um novo olhar sobre os saberes sociais tradicionais. Neste sentido, as Feiras de Ciências constituem-se como importante aliado para o desenvolvimento do conhecimento científico em nossos estudantes, possibilitando a existência e a renovação deste olhar para a sociedade.

Desta maneira, a Revista Ciência em Rede contribui para a divulgação científica, incentivando a pesquisa e a produção de conhecimento aos professores e estudantes da Secretaria Municipal de Educação de Manaus - SEMED. A segunda edição da revista resguarda os 11 anos de história da Feira Municipal de Educação SEMED/Manaus, destacando os 19 anos de parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM por meio do Programa Ciência na Escola - PCE.

E assim, a SEMED/Manaus reafirma o compromisso com o processo de iniciação científica de estudantes e professores da rede pública municipal de ensino, visto que a construção dos projetos, a realização de pesquisas e a participação nas feiras de ciências constituem-se como um espaço de aprendizagem, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades e competências científicas.

Boa leitura!

Palavras-chave:

- Feira de Ciências;
- Programa Ciência na Escola;
- Divulgação científica;
- Manaus - Amazonas.

SUMÁRIO

7

ABERTURA DO ANO LETIVO

das escolas ribeirinhas.

8

LANÇAMENTO DO EDITAL

da XI Feira Municipal de Ciências, Tecnologia e Educação Ambiental

11

MANAUS INGRESSA NO FORUM

Nacional de Feiras de Ciências

12

INÍCIO DAS FEIRAS DE CIÊNCIAS

nas escolas municipais de Manaus.

13

MAPA DA CIÊNCIA MANAUARA

localiza escolas que realizaram as feiras de ciências.

15

RESULTADO PCE

Projetos aprovados no edital 002/2023.

18

I FEIRA DE CIÊNCIAS DO CEMEAPI

Centro Municipal de Escolarização do Adulto e da Pessoa Idosa

20

MANAUS NA FENADANTE

Feira da Ciência e Tecnologia das Nações do Colégio Dante Alighieri

CIÊNCIAS EM REDE VOLUME 2

Março - 2024

Imagem: Marcos Barauna

21

DDZ NORTE REALIZA SELETIVAS

para a Feira Municipal de Ciências.

22

V EXPOCREATI

Projetos classificados pelas DDZs para a Feira Municipal de Ciências.

32

XI FMCTEA

É realizada a XI Feira Municipal de Ciências, Tecnologia e Educação Ambiental

34

ENTREVISTANDO

O Centro de Mídias marcou presença realizando entrevistas.

36

MEDALHISTA ONC

Estudante PCE é medalhista na Olimpíada Nacional de Ciências.

37

LINHA DO TEMPO

Confira um breve histórico da Ciência na Secretaria Municipal de Educação de Manaus.

40

EQUIPE CIÊNCIAS EM REDE

Detalhes do trabalho desenvolvido ao longo do ano de 2023.

41

PARCEIROS

Que apoiam a divulgação científica de Manaus.

CIÊNCIAS

em rede

Imagem: Nathalie Brasil/in.Pacto

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 2023 SERÁ O ANO DA ALFABETIZAÇÃO E SAEB

por Marcos Baraúna - 27 de fevereiro de 2023

A abertura do ano letivo, no Rio negro e na capital, marcou o início das aulas na secretaria municipal de educação, voltando o olhar para a alfabetização e avaliações em larga escala, sob o tema **“Educação: compromisso de todos, potencializando a formação integral do ser humano”**.

Quando pensamos na formação integral do ser, consideramos o desenvolvimento das suas aptidões próprias, na educação essas aptidões já tiveram muitos nomes, hoje, segundo **Philippe Perrenoud**, chamamo-as de Competências e Habilidades.

E onde estão essas habilidades? Por vezes a pressa da rotina faz-nos deixar passar a profundidade da nossa prática docente e refletir sobre ela torna-se um trabalho hercúleo.

“Se uma árvore cai no meio da floresta e não tem ninguém para ouvi-la cair, ela faz barulho?” a resposta para esse enigma da quinta série é **sim**, bem como as habilidades desenvolvidas em projetos de iniciação científica. Se não há quem as identifique nos projetos, elas são abordadas?

O ensino baseado na resolução de problemas, desde a creche até a EJA tem resultados significativos em diversos estudos, sobretudo nas autoras **Sasseron** e **Carvalho** que ressaltam os benefícios para o próprio processo de alfabetização: a apropriação de códigos, decodificação, leitura e produção textual. Se essa árvore, ao cair, faz barulho? Faz! Um barulho enorme.

PERRENOUD, P. **CONSTRUIR AS COMPETÊNCIAS DESDE A ESCOLA**. Artmed, 1999.

SASSERON, L. H., & de CARVALHO, A. M. P. (2016). **ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA**. *Investigações Em Ensino De Ciências*, 16(1), 59-77. Recuperado de <https://ienci.if.ufrgs.br/index.php/ienci/article/view/246>. Acesso em 27 de fev. de 2023

Imagens: Rosivaldo Moreira

PREFEITURA LANÇA 11ª EDIÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA REDE DE ENSINO

Érica Marinho/ Semed - 31 de março de 2023

Com o tema “**A fascinante interação entre o fogo, a ciência e a vida: descobertas e impactos manauaras**”, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), lançou, nesta sexta-feira, 31/3, o edital da 11ª edição da Feira Municipal de Ciências, Tecnologia e Educação Ambiental da rede de ensino. O evento, que reuniu gestores e assessores pedagógicos das Divisões Distritais Zonais (DZZ), foi realizado no auditório da Semed, Parque 10, zona Centro-Sul.

A feira, coordenada pela Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério (DDPM) e Gerência de Tecnologia Educacional (GTE), da Semed, tem objetivo de valorizar a alfabetização e letramento científico na Educação Básica de Manaus, pela difusão de pesquisas científicas em feiras de ciências, enquanto espaços não formais de aprendizagem.

Essa iniciativa é um marco fundamental para o início das atividades do calendário científico, no âmbito das escolas municipais.

Para a chefe da DDPM, Inêz Alcântara, nesses 10 anos de feira, o pensamento científico das crianças só aumenta e o sucesso do evento tem todo o apoio do prefeito David Almeida e da secretária municipal de Educação, Dulce Almeida.

“A feira de Ciências da Semed envolve as crianças desde a creche até o 9º ano. Então, abrange todos os níveis e isso avança cada vez mais o pensamento científico dos nossos alunos, que conta com o apoio do prefeito David e da secretária Dulce, pois ciência está em tudo na vida do ser humano”, comentou Inêz.

O edital é aberto para a participação de todas as escolas municipais, para todas as modalidades, desde a educação infantil ao ensino fundamental I, II e EJA.

Educação de Jovens e Adultos (EJA), educação especial, educação indígena e, pela primeira vez, para os adultos matriculados no Centro Municipal de Escolarização do Adulto e da Pessoa Idosa (Cemeapi).

“Hoje, é o pontapé inicial para a feira de Ciências. A partir de agora, vamos normatizar as orientações dentro das escolas, para que elas possam começar a preparar a produção dos projetos. O que nós queremos é cada vez mais a participação das escolas, nesse movimento científico tão importante na vida de todo estudante, que passa a se alfabetizar cientificamente”, incentivou o coordenador da feira, Rosivaldo Moreira.

Após as inscrições, é realizada a primeira seleção de projetos pelas Divisões Distritais Zonais (DDZs), que orientam e acompanham as escolas classificadas para a realização da

etapa municipal, a qual reúne as pesquisas de todas as zonas da cidade.

Durante o evento, também foi apresentada a revista eletrônica de “Ciências em Rede: 18 anos de Ciência”, com divulgação dos projetos científicos realizados pela Semed nos 10 anos de feira, que também tem dados dos 18 anos de parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), entre projetos de pesquisas desenvolvidos nas escolas da rede.

A capa da revista é ilustrada com o trabalho da professora Maria Liliane Fernandes, que leciona com crianças da educação infantil, no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Maria do Céu Vaz D’Oliveira, no Planalto, zona Centro-Oeste da cidade.

Referência: <https://www.manaus.am.gov.br/noticias/educacao/prefeitura-lanca-11a-edicao-da-feira-municipal-de-ciencias-tecnologia-e-educacao-ambiental-da-rede-de-ensino/>

“No ano passado, nós apresentamos o projeto “Vocês já viram um dinossauro”, quando ficamos em 4º lugar no resultado final da feira. Essa foi uma experiência incrível para as crianças, que tinham apenas três anos, e também para as famílias que deram todo apoio para a realização do nosso trabalho. Elas utilizaram vários meios de comunicação para entender sobre os dinossauros, demonstraram interesse, foi um momento maravilhoso com eles”, disse a educadora.

Imagem: Cleomir Santos/ Semed

Muiraquitã

Representa a ciência amazônica, sob o simbolismo histórico, indígena de nossos antepassados.

Representa o fogo, a luz da ciência enquanto nova perspectiva sobre a realidade e os diversos contextos amazônicos.

Lamparina

Pygocentrus nattereri

O peixe, representa a educação ambiental, a vida enquanto bioeconomia, cultura, e linguagem.

XI Feira Municipal
de Ciências, Tecnologia e Educação Ambiental

Imagens: Rosivaldo Moreira

PREFEITURA DE MANAUS INGRESSA NO FÓRUM NACIONAL DE FEIRAS DE CIÊNCIAS

por Betânia Corrêa - 20 de abril de 2023

A prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação ingressou neste mês de abril de 2023 no Fórum Nacional de Feiras de Ciências. Tal fato é importante para reconhecimento em âmbito nacional da iniciação científica na educação básica.

O fórum reúne mais de 132 feiras de ciências, entre estaduais e municipais de todo o país. Do Amazonas, apenas a Feira Municipal de Ciências, Tecnologia e Educação Ambiental de Manaus é representante. O ingresso surgiu a partir da filiação na FEBRACE (Feira Brasileira de Ciências e Engenharia).

Essa rede de Feiras e Mostras científicas, une cidades e estados por meio de credenciais, uma troca comumente realizada pelos eventos para diversificar projetos expostos, representar sua região, como uma troca de presentes.

O estudo conjunto das Feiras por organizadores e comissões, possibilita um aprendizado quanto as suas diferenças e semelhanças, mesmo que em contextos diferentes. Surge nessa reciprocidade de interesses, uma base para formações e criações de novas feiras.

Com uma bagagem de 10 anos, a Feira Municipal de Ciências de Manaus objetiva ampliar o público e consolidar a participação da sociedade nos eventos científicos escolares.

Percebe-se a participação da cidade no Fórum Nacional como uma oportunidade para amadurecer ideias, ressaltar sua importância e dar voz à ciência manauara das escolas municipais.

Imagens: Doralice Maia Brito

EXPLORANDO A CIÊNCIA: INÍCIO DAS FEIRAS DE CIÊNCIAS EM MANAUS

por Marcos Barauna - 26 de maio de 2023

A Escola Municipal Professora Maria Aimê Bezerra de Souza, localizada na zona Norte, deu início ao calendário das Feiras de Ciências de 2023 nas escolas municipais de Manaus. Esses eventos, que são aguardados com entusiasmo pelos alunos e educadores, têm como objetivo incentivar o interesse pela ciência e promover a criatividade e o conhecimento dos alunos.

Com uma variedade de temas empolgantes, as feiras proporcionaram um ambiente propício para os estudantes explorarem conhecimentos científicos de forma prática e divertida. Neste ano, os projetos apresentados abordam diversos assuntos, demonstrando a diversidade de talentos e interesses entre os alunos.

Um dos temas em destaque foi "Eu e os números", que incentivou os estudantes a investigarem diferentes propriedades matemáticas presentes em seu cotidiano.

Por meio de jogos e experimentos, os estudantes puderam compreender a importância dos números e sua aplicação em situações reais. Além dos temas relacionados à ciência, a feira também abordou assuntos como "Sistema monetário", "Jovens empreendedores", "Educação financeira" e "Alfabetizando através de jogos". Esses temas visam preparar os alunos para a vida cotidiana, fornecendo conhecimentos essenciais sobre economia, empreendedorismo e alfabetização.

As Feiras de Ciências são momentos de celebração do conhecimento e da criatividade dos estudantes. Ao apresentarem seus projetos, eles têm a oportunidade de compartilhar suas descobertas e aprendizados com colegas, professores e visitantes. Esses eventos promovem o desenvolvimento de habilidades científicas e despertam o interesse dos docentes para o mundo da ciência.

Mapa da ciência Manauara

A equipe Ciências em Rede, afim de mapear as Feiras de Ciências escolares, criou um mapa de escolas que sinalizaram suas realizações. Você pode conferir pelo link: abre.ai/mapadefeiras ou QrCode abaixo.

Neste mesmo link, você tem acesso às escolas que possuem projetos do Programa Ciência na Escola (PCE) e o nome de seus coordenadores. Essa mobilização faz parte da ação chamada Ciências em Rede, que busca popularizar a ciência manauara e dá nome a esta revista.

Desenvolvendo formações
voltadas para a iniciação científica na rede municipal
de ensino, objetivando valorizar a
regionalidade da ciência manauara, unindo os
diversos saberes em uma teia de conhecimentos.
Nasceu assim...

Imagens: Matheus Perdiz

REDE MUNICIPAL DE ENSINO TEM 143 PROJETOS CIENTÍFICOS APROVADOS NO PCE

por Rosivaldo Moreira - 23 de junho de 2023

A Secretaria Municipal de Educação de Manaus, em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), obteve um resultado expressivo no Programa Ciência na Escola (PCE) de 2023. Nesta edição, foram aprovados 143 projetos científicos enviados por professores da rede municipal de ensino. Essa quantidade representa o maior número de projetos aprovados em 19 anos de participação da prefeitura no programa.

O PCE tem como objetivo incentivar a iniciação científica nas escolas públicas do estado, abrangendo turmas do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Os professores são incentivados a escreverem seus projetos no PCE, e aqueles que têm seus projetos aprovados recebem orientações da equipe da Gerência de Tecnologia Educacional (GTE), assim como os alunos participantes.

A procura dos professores para submeterem projetos tem aumentado ano após ano. Isso

é um estímulo para a iniciação e alfabetização científica dos alunos, promovendo um ensino de qualidade. Os projetos aprovados estão distribuídos nas sete Divisões Distritais Zonais (DDZs) da Semed, abrangendo diversas escolas e temas variados, desde Inteligência Artificial e Meio Ambiente até Empreendedorismo e estudos da língua indígena.

Destaca-se que, pelo terceiro ano consecutivo, as escolas da DDZ Rural alcançaram o maior número de projetos aprovados, com um total de 44. Esse resultado é atribuído à temática dos trabalhos realizados pelos professores, que buscam melhorar a realidade dos alunos da zona rural.

Na imagem que ilustra esta matéria, está a mostra científica da **Escola Municipal Ana Mota Braga** que teve 7 (sete) projetos aprovados no PCE.

LINHA DO TEMPO

Participação da SEMED Manaus no PCE

Fonte: próprios autores (2023).

PCE 2023

Por Divisão Distrital Zonal

Fonte: próprios autores (2023).

PESQUISADORES

Participação da SEMED Manaus no PCE

Fonte: próprios autores (2023).

ESCOLAS PCE

Maior número de projetos aprovados em Escolas Municipais

Fonte: próprios autores (2023).

EXPLORANDO CONHECIMENTO E CULTURA: A PRIMEIRA FEIRA DE CIÊNCIAS DO CENTRO MUNICIPAL DE ESCOLARIZAÇÃO DO ADULTO E DA PESSOA IDOSA

por Rosivaldo Moreira - 17 de agosto de 2023

Em um evento inovador e marcante, o Centro Municipal de Escolarização do Adulto e da Pessoa Idosa (CEMEAPI) promoveu sua primeira Feira de Ciências, que trouxe à luz, projetos surpreendentes desenvolvidos por estudantes com mais de 50 anos de idade. Realizada nas instalações do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro da Betânia, essa iniciativa única representou um marco na promoção do aprendizado ao longo da vida.

No evento, os visitantes puderam explorar projetos inovadores que refletiam a diversidade e a riqueza do conhecimento adquirido pelos estudantes em espaços não-formais de aprendizagem. Um dos destaques foi a abordagem criativa de reaproveitamento de alimentos, mostrando como ingredientes cotidianos podem ser transformados em deliciosos pratos, incentivando a sustentabilidade e o combate ao desperdício.

Outro projeto inspirador concentrou-se na produção de sabonetes artesanais, demonstrando como os participantes adquiriram habilidades

[...] essa iniciativa única representou um marco na promoção do aprendizado ao longo da vida. [...]

Imagem: Marcos Barauna

valiosas que podem ser transformadas em oportunidades de empreendedorismo. A habilidade de criar produtos únicos não apenas impulsiona a autoestima, mas também abre portas para novas possibilidades econômicas.

Além disso, a feira abordou a importância histórica e indígena da mandioca, revelando a riqueza cultural que permeia o conhecimento dos alunos. Sob a orientação dedicada da professora Milena Hilário, esses projetos ilustram como a educação ao longo da vida não apenas enriquece o indivíduo, mas também fortalece as conexões com a história e a cultura local.

A primeira Feira de Ciências do CEMEAPI não só celebrou as conquistas dos estudantes mais experientes, mas também destacou como o aprendizado pode ser uma jornada enriquecedora em qualquer fase da vida. Ao promover o compartilhamento de conhecimento e a valorização da sabedoria acumulada ao longo dos anos, eventos como esse têm um impacto profundo na comunidade e na sociedade como um todo.

Imagens: Betânia Correa

MANAUS PARTICIPA DA 5ª FEIRA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DAS NAÇÕES DO COLÉGIO DANTE ALIGHIERI EM SÃO PAULO

por Betania Corrêa - 25 de setembro de 2023

A busca pelo conhecimento científico, especialmente no ambiente escolar, continua a desempenhar um papel crucial no desenvolvimento educacional de estudantes e professores. Nesse contexto, a Escola Municipal Francisco Nunes da Silva, sob a coordenação da professora Jaila Bonet, teve a honra de ser selecionada para participar da Feira de Ciência e Tecnologia das Nações (FENADANTE), realizada pelo Colégio Dante Alighieri em São Paulo.

Esta notável conquista não só regula o esforço e comprometimento da escola, mas também destaca a importância da educação científica na região de Manaus, Amazonas.

O projeto intitulado "Ciência Ativa com Investigação dos Microrganismos na Decomposição dos Alimentos: Diretrizes de Pesquisa na Merenda Escolar", demonstra a dedicação em promover o aprendizado prático e envolvente para os estudantes.

Na feira, que ocorreu de 25 a 30 de setembro, foi proporcionado um ambiente propício para a exposição e discussão das pesquisas científicas realizadas pelo grupo. A equipe não estava sozinha nessa jornada, acompanhados pela coordenadora da Feira Municipal de Ciências de Manaus, professora Betania Correa. Sua presença e orientação foram importantes para o sucesso da participação da escola no evento em São Paulo.

O comprometimento dos professores, a dedicação dos alunos e o apoio da comunidade educacional desempenham um papel vital na promoção do conhecimento científico nas escolas. Este sucesso é um lembrete do potencial ilimitado dos jovens cientistas e da importância contínua da educação científica no Brasil.

Esta é a Secretaria Municipal de educação de Manaus, valorizando seus talentos.

Imagens: Marcos Barauna

FEIRAS DE CIÊNCIAS: DDZ NORTE COMEÇA AS SELETIVAS PARA A V EXPOCREATI

por Rosivaldo Moreira - 20 de outubro de 2023

Na Escola Municipal Heleno Nogueira, situada na Divisão Distrital da Zona Norte da Secretaria Municipal de Educação de Manaus, a ciência e a educação ambiental se encontraram em um evento inspirador: a XI Feira de Ciências e Tecnologia da Educação Ambiental. Reunindo mais de 40 projetos, essa emocionante celebração do conhecimento proporcionado aos estudantes, desde a creche até a Educação de Jovens e Adultos (EJA), uma oportunidade de apresentar suas pesquisas e descobertas. Além disso, o evento serviu como seletiva para a Feira Municipal de Ciências, que está programado para o dia 23 de novembro.

A importância das feiras de ciências na educação não pode ser subestimada. Elas desempenham um papel crucial no desenvolvimento de habilidades científicas, incentivando a curiosidade e o pensamento crítico desde a tenra idade.

Nesse evento, a ênfase na educação ambiental destacou a importância de proteger nosso planeta. Os projetos abordam questões ambientais locais, desde a preservação da Amazônia até a conservação dos recursos hídricos na região. Isso demonstra como as feiras de ciências também podem ter um impacto positivo na conscientização ecológica dos estudantes, incentivando a responsabilidade ambiental desde cedo.

A XI Feira de Ciências e Tecnologia na Escola Municipal Heleno Nogueira serviu como um lembrete inspirador de que uma curiosidade é uma chave para desvendar os segredos do mundo ao nosso redor. Ao oferecer aos estudantes a oportunidade de explorar, experimentar e comunicar suas descobertas, eventos como esse não apenas fortalecem a educação, mas também a nutrem.

VEXPOCREAT

EXPOSIÇÃO DE CIÊNCIAS, ROBÓTICA, EDUCAÇÃO AMBIENTAL,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

A Exposição de Ciências, Robótica, Educação Ambiental, Tecnologia e Inovação - EXPOCREATI, é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação de Manaus, conforme a lei municipal **Nº 2.786**, de 29 de setembro de 2021. Tem por objetivo incentivar e estimular o envolvimento e a prática da ciência e tecnologia na população manauara desenvolvidas por professores e estudantes de escolas municipais que fazem parte da **Feira Municipal de Ciências Tecnologia e Educação Ambiental**, do Projeto **Procurumim: Letramento em Programação e Robótica** e do **Colóquio da Cultura Digital**, integrando a Semana Municipal da Ciência, Tecnologia e Inovação. Todos os projetos e discussões apresentados no evento deste ano são norteados por uma combinação das temáticas que dão nome ao evento.

Educação
Secretaria Municipal

Prefeitura de

Manaus

CATEGORIAS

A etapa final da Feira Municipal de Ciências acontece na **EXPOCREATI**, onde os projetos classificados competirão em suas categorias para definir o podium, avaliados por professores de renomadas instituições de ensino superior da cidade. A seguir, confira os projetos classificados e premiados:

Educação Escolar Indígena

A origem das cores na cosmovisão Kokama
Profa. Laura Sheine de Souza
Espaço: Lua Verde

Ritual da tucandeira vivência ancestrais
Profa. Leijane M. P. da Silva
Espaço: Nusoken I

Vitalização da língua através das plantas medicinais do povo Sateré Mawé
Profa. Mirele S. Martins
Espaço: Gavião

A categoria Educação Escolar Indígena reúne projetos de diferentes Espaços de Estudos de Língua Materna e Conhecimentos Tradicionais Indígenas (EELMCTI), distribuídos pelas comunidades indígenas na cidade de Manaus e seu entorno ribeirinho, dos povos: Kokama, Sateré Mawé, Baré, Tikuna entre outros.

CEMEAPI

Mandioca - Herança indígena e empreendedorismo de projetos autônomos

Profa Milena Hilário
Espaço: Comunidade Inemãnatã

Sabão artesanal como forma de empreendedorismo

Profa Cristiane Reis
Espaço: Instituto Sementinha da Fé

Irrigação sustentável com garrafas pets

Profa. Maria Regina Nascimento
Espaço: CRAS Colônia Antônio Aleixo

Aproveitamento integral dos alimentos: saúde e sustentabilidade

Profa Manuella Vieira
Espaço: CRAS Cidade Nova

Biomassa da banana-verde como aliada para alimentação saudável e uma alternativa para empreender

Prof. Ivanir Damasceno
Espaço: Instituto Filadélfia da Amazônia

Arte terapia: fazer memória

Profa. Josiane Campos
Espaço: FUNATI

Curiosidades e Benefícios das plantas medicinais: Ora-pro-nobis, manjerição e babosa para adulto e pessoa idosa

Profa. Nair de Melo
Espaço: Associação do Idoso do Coroado

A categoria Centro Municipal de Escolarização do Adulto e da Pessoa Idosa - CEMEAPI, reúne projetos de diferentes espaços de aprendizagem distribuídos pelas comunidades na cidade de Manaus, com estudantes da Educação de Jovens Adultos a partir dos 50 anos.

Creche

Musicalização: a linguagem na primeira infância

Ana Carla e Raimunda Rodrigues
CMEI Maria Gracineide Negreiros

Água, fonte de vida – Brincadeiras e experiências

Ana Cláudia e Luciane Gama
CRECHE Profª Luzenir Farias Lopes

Brincando com Ciências

Kássia Camila Cavalcante Castro
CRECHE Libânia Theodora Rodrigues Ferreira

As cores do arco-íris: Uma descoberta fascinante das crianças do Maternal 2 da Creche Mul. Prof.a Virgínia Marília Mello de Araújo

Rosinete Barauna e Neila Moreira
CRECHE Profª Virgínia Marília Mello de Araújo

Boneco Ecológico de Alpiste

Marsilena Santos e Mayanne Pereira
CRECHE Maria da Anunciação Noronha

A Ciência e a Criatividade nas Asas da Borboleta

Rosana da Silva Braz
EM Carlos Antonio Cardoso

A categoria Creche, reúne projetos desenvolvidos pelas professoras regentes com os bebês e crianças bem pequenas, desenvolvendo a pesquisa através das interações e brincadeiras, de maneira lúdica e divertida.

Pré-escola

Utilizando as tecnologias no ensino de ciências: uma análise a respeito da curiosidade no 1º período da educação infantil sobre os diversos tipos de animais
Evenir Ramos Gama
CMEI Madre Elisia

Plantando Sabedoria: A Erva-Doce e Seus Benefícios para Nossa Saúde
Uzielma dos Santos Rabelo
CMEI Santa Isabel

SOU CIENTISTA: O Mundo das cores e a experiência com o magnetismo
Alessandra Corrêa e Maria Domingas
Escola Municipal Santa Rosa II

Reutilização do óleo de cozinha para produção de sabão ecológico.
Aline Santos e Priscila da Silva
E.M.Prof. Erick Vicente de Paula

A Importância das Tintas Naturais para o Aprendizado e Valorização da Cultura Indígena na Educação Infantil
Diva Simões e Geziela Gurgel
CMEI Heliodoro Balbi

As borboletas e o processo da metamorfose
Cristina Marinho de Souza
CMEI Profa. Odete de Araujo Puga Barbosa

Hidrogênio: O combustível do futuro
Maria Elizabeth e Tatiana dos Passos
CIME Lúcia Almeida

A categoria Pré-escola, reúne projetos desenvolvidos pelas professoras regentes e suas crianças pequenas do 1º e 2º período, desenvolvendo a pesquisa através das interações e brincadeiras, de maneira lúdica e divertida.

Anos Iniciais

O Fogo: Um elemento que fascina e impacta. Como dominá-lo?

Samara Mourão de Sousa
EM Prof. Sebastião Augusto Loureiro Filho

Gamificando na Educação Financeira.

Miriam Bezerra Martins
E.M. Waldir Garcia

Preparando-se para a sociedade do futuro: desenvolvendo habilidades e competências

Delinete Freitas da Silva Belém
Escola Municipal Irmã Serafina Cinque

A aranha que arranha

Deborah de Souza Barboza
EM Arte e Cultura

LETRAMENTO CIENTÍFICO – Trilha de saberes e sabores do açaí

Gleiciane Álice Oliveira
EM Francinete Rocha Brasil

Alimentação Equilibrada e Saudável - Pirâmide Alimentar

Lígia Naíme da Silva Xavier
EM Julio Cesar

Caroço de tucumã: Uma alternativa de fonte de energia renovável

Marcela Ito de Oliveira Moura
E M Professor Emanuel Rebelo da Cunha

A categoria Anos Iniciais, reúne projetos do 1º ao 5º ano, envolvendo temáticas de metodologias de ensino voltados para a alfabetização, tecnologias e experimentações, abrangendo critérios de acordo com suas idades.

Anos Finais

CIRCUITO MAKER: A Ciência por trás de tudo - da descoberta do fogo a invenção das máquinas
José Altino Oliveira Lima
EM Nina de Araujo Costa Lins

Garimpo Ilegal e Mercúrio: os impactos na população
Luciana Nascimento Pereira
EM Prof. Paulo Graça

A Hemeroteca Digital como ferramenta tecnológica no Ensino de História
Vanessa Cristina Sampaio
EM Pintor Leonardo Da Vinci

Confecção de caixa entomológica e identificação da classe insecta como recurso didático nos anos finais da Escola Municipal Ana Maria de Souza Barros
Adryanne Karolynne Moreno de Matos
E.M. Ana Maria de Souza Barros

Regador automático
Alessandra Alves de Souza
CIME Sen. Artur Virgílio do Carmo Ribeiro Filho

Matemática no cotidiano
Maria do Socorro Nunes Pereira
EM Biólogo Adolpho Ducke

FUTEBOL E ENSINO DE CIÊNCIAS: Uma experiência com estudantes em uma escola ribeirinha de Manaus/AM no ensino da matemática e física
Andreza de Souza Barbosa
EM São João

A categoria Anos Finais, reúne projetos do 6º ao 9º ano, envolvendo temáticas ambientais, engenharias, tecnologias e de investigações culturais, abrangendo critérios de acordo com suas idades.

Educação Especial

Jogos educativos na educação especial utilizando o tema quelônios terrestres na sensibilização ambiental
Eliane Veiga Cabral da Costa
EMEE André Vidal de Araújo

Linguagem científica como prática pedagógica com alunos da educação especial
Rita de Cássia de Souza
EM Irmã Serafina Cinque

O uso das Tecnologias nas Profissões.
José Medeiros Lima
E.M Arte e Cultura

ECO ARTESANATO: Rompendo barreiras e preconceitos na educação inclusiva
Raquel Xavier da Silva
CMEI Porf. Caio Carlos Frota de Medeiros

O mundo fascinante sob olhar no cotidiano da pessoa com baixa visão
Maria do Perpétuo Socorro Monteiro de Souza
EM Prof. Alvaro Cesar de Carvalho

Mãos Hábeis: Valorizando a criatividade e as habilidades manuais do público alvo da educação especial
Thayane Araújo Leite
EM Maria Leide Amorim

Descobrimo o Arco-íris
Andreza Ferreira de Melo
EM Escritor Érico Veríssimo

A categoria Educação Especial, reúne projetos desenvolvidos com alunos das salas de recursos e alunos inclusos em diferentes espaços de aprendizagem, considerando suas características através da pesquisa com iniciativa e sensibilidade.

EJA 1º segmento

Cultivando Bons Hábitos Alimentares e Saudáveis na Educação de Jovens e Adultos

Diego Torres Pereira
EM Ana Sena Rodrigues

Jogos matemáticos na Educação de Jovens e Adultos (EJA) – Uma nova proposta de ensino

Márcio Robson de Freitas
EM Abílio Nery

Scratch na Alfabetização com Emília Ferreiro: Construindo Jogos Digitais nas 4 Fases

Vilma Pereira Mendonça
E.M. Rui Barbosa Lima

Os quatro elementos da natureza e as questões sócio científicas (QSC): A água

Silvia Cristina da Cruz Pimentel
EM Madre Tereza de Calcutá

Um estudo dos conservantes naturais no armazenamento escolar e doméstico.

Prof. Williams Alves da Silva
E M Professor Emanuel Rebelo da Cunha

A categoria Educação de Jovens e Adultos do 1º segmento, reúne projetos da 1ª, 2ª e 3ª fase, envolvendo temáticas de metodologias de ensino voltados para a alfabetização, tecnologias e experimentações, abrangendo critérios de acordo com suas idades.

EJA 2º segmento

Novos Olhares Atravessam Fronteiras com a Realidade Virtual na EJA

Alana Yara Cristina Ribeiro Mafra
EM Profa. Marly Barbosa Garganta

Hidratante Corporal como fonte de renda

Nubia da Costa Pantoja
EM Rodolpho Valle

BiblioTech: Organização Inteligente da Biblioteca Escolar

Lígia Costa S. Nogueira Martins
CEMEJA Samuel Isaac Benchimol

Os quatro elementos da natureza e as questões sócio científicas (QSC): A terra

Debora Patrícia de Moraes Macedo
EM Madre Tereza de Calcutá

BRAIN TEST AGE

Marília Mittouzo de Sá Peres
EM Profa Sonia Maria da Silva Barbosa

PANC: Geleia de hibisco como fonte de renda na comunidade escolar

Daniel Souza Alves
E M Professor Emanuel Rebelo da Cunha

A categoria Educação de Jovens e Adultos do 2º segmento, reúne projetos da 4ª e 5ª fase, envolvendo temáticas ambientais, engenharias, tecnologias e de investigações culturais, abrangendo critérios de acordo com suas idades.

FOGO, CIÊNCIA E VIDA: DESCOBERTAS E IMPACTOS MANAUARAS

por Marcos Baraúna - 23 de novembro de 2023

No dia 23 de novembro, o Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques foi palco da XI Feira Municipal de Ciências, Tecnologia e Educação de Manaus. Sob o tema intrigante "O fogo, a ciência e a vida: Descobertas e Impactos Manauaras", o evento reuniu professores e estudantes de diversas instituições educacionais ligadas à Secretaria Municipal de Educação. Esta jornada científica promoveu um mergulho profundo nas pesquisas realizadas nas áreas da educação infantil, anos iniciais, anos finais, EJA, educação especial, educação escolar indígena e CEMEAPI, destacando a riqueza e diversidade do conhecimento produzido.

O tema escolhido para a feira, revelou-se instigante e multifacetado. Professores e estudantes dedicaram-se a explorar as diversas dimensões desse interesse, desde as implicações ambientais até as aplicações práticas na vida cotidiana. As exposições proporcionaram uma visão abrangente das descobertas científicas, destacando a importância de compreendermos o papel do fogo no contexto manauara e muito mais.

Ao investigar as descobertas e impactos relacionados ao tema, os participantes da feira destacaram a relevância das pesquisas para as comunidades locais. As soluções propostas e as reflexões apresentadas revelaram-se aplicáveis à realidade manauara, evidenciando o potencial transformador da ciência e da tecnologia na vida cotidiana.

Imagens: Margareth Seixas

NA XI FEIRA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO

23 de novembro de 2023

Os estudantes utilizaram recursos tecnológicos, maquetes interativas e abordagens lúdicas para transmitir suas descobertas, envolvendo o público de maneira cativante. Como exemplo, na imagem, está o projeto realizado pela professora Laura Sheine Rubim de Souza do Centro de Ciências e Saberes Tradicionais Kokama Lua Verde que abordou sobre A origem das cores na cosmovisão Kokama.

Daquilo que é possível apontar em números: **81 projetos** foram expostos; **113 professores** e **381 estudantes** apresentaram suas pesquisas, sido avaliados por **27 professores** para um público de **8.221 visitantes** que foram ao local com expediente **das 8h às 20h**.

A XI Feira Municipal de Ciências, Tecnologia e Educação de Manaus não se encerra no evento em si, mas deixa um legado valioso para o futuro. As descobertas e as questões identificadas são os primeiros passos da alfabetização e letramento para a iniciação científica na educação básica.

Que o movimento das feiras se propague por todas as escolas para que cada vez mais, novos pequenos e futuros cientistas sejam descobertos, que esta experiência inspire as gerações futuras a abraçar a ciência, a tecnologia e a educação como instrumentos essenciais para o progresso sustentável e o enriquecimento da vida em nossa cidade de Manaus.

**A origem das cores na cosmovisão
Kokama**
Espaço: Lua Verde

**Os quatro elementos da
natureza e as questões sócio
científicas
(QSC): A água**
EM Madre Tereza de Calcutá

**Futebol e ensino de ciências: Uma
experiência com estudantes em uma
escola ribeirinha de Manaus/AM no
ensino da matemática e física**
EM São João

**Ritual da tucandeira vivência
ancestrais**
Espaço: Nusoken I

Revistando

participou da Feira de Ciências, e andou com professores e alunos. Vem dar uma olhadinha!

CENTRO
DE MÍDIAS
EDUCACIONAIS
DE MANAUS

Mandioca - Herança indígena e empreendedorismo de projetos autônomos
Espaço: Comunidade Inemãnatã

Água: fonte de vida
Creche Municipal Libânia Theodora

Caroço de tucumã: Uma alternativa de fonte de energia renovável
E M Professor Emanuel Rebelo da Cunha

Hidrogênio: O combustível do futuro
CIME Lúcia Almeida

Fotografias: Centro de Mídias Educacionais de Manaus

Imagens: Marcos Barauna

ISADORA CARVALHO: ALUNA MEDALHISTA DA OLIMPÍADA NACIONAL DE CIÊNCIAS

por Rosivaldo Moreira - 27 de novembro de 2023

A mais recente edição da revista de Iniciação Científica destaca com orgulho a conquista da Secretaria Municipal de Educação de Manaus, representada pela estudante Isadora Carvalho do 9º ano da Escola Municipal Anna Raymunda de Mattos Pereira Gadelha. Isadora brilhou na Olimpíada Nacional de Ciências (ONC), alcançando a medalha de bronze em uma competição acirrada que reuniu alunos de escolas públicas e privadas de todo o país.

O feito de Isadora ganha ainda mais relevância ao considerarmos seu papel como bolsista do Programa Ciência na Escola (PCE/FAPEAM), sob a coordenação dedicada da professora Herlane. Descobrimos a ONC este ano, Isadora não apenas se destacou como medalhista, mas também trouxe para casa um motivo de orgulho para toda a cidade de Manaus.

Essa conquista ressalta não apenas o potencial dos estudantes da rede municipal, mas também a eficácia do PCE em nutrir

talentos e inspirar paixão pela ciência.

Parabenizamos Isadora pelo seu notável desempenho e reconhecemos o papel fundamental da professora Herlane na orientação e apoio aos alunos em sua jornada científica. Este sucesso é um testemunho da qualidade da educação em Manaus e do impacto positivo que programas educacionais centrados na ciência podem ter no desenvolvimento de futuros líderes e pesquisadores.

Confira no QRCode o depoimento da Isadora!

LINHA DO TEMPO

*Confira aqui um breve histórico da Ciência na
Secretaria Municipal de Educação de Manaus.*

FAPEAM

Programa Ciência na escola realiza avaliação e validação dos projetos escolares;

2004

FAPEAM

cria o programa Ciência na Escola, atendendo a escolas da capital e do Estado do Amazonas;

I Feira Nacional de Ciências

realizada em Belo Horizonte, dá início aos projetos. Criada a FENACEB;

2007

2008

2006

PCE

Firma parcerias com secretarias municipais e estadual para implementação do programa;

PCE

Escolas da SEMED tem 31 projetos aprovados. Programa se consolida como incentivo a Ciência.

III Feira de Ciências, Tecnologia e Educação Ambiental

Realizada no Manaus Plaza Shopping;

2014

PCE

FAPEAM realiza Aula Magna em comemoração aos 10 anos de Programa.

2015

2016

IV Feira de Ciências, Tecnologia e Educação Ambiental

Realizada com o tema voltado para alimentação saudável;

2017

I Semana de Arte, Ciência E Tecnologia na UFAM

SEMED participa com projetos do PCE;

2018

VI Feira de Ciências, Tecnologia e Educação Ambiental

Realizado concurso para logo do evento;

Mostra de Ciências

Realizada pela SEMED para incentivo a pesquisa e alfabetização científica;

2009

PCE

SEMED Manaus tem 66 projetos aprovados divididos pelas DDZs;

Semana Nacional de Ciências e Tecnologia

SEMED apresenta projetos na SNCT;

2012

2011

Semana Nacional de Ciências e Tecnologia

SEMED apresenta projetos na SNCT;

2013

I Feira Municipal de Ciências

União de eventos realiza a 1ª Feira Municipal de Ciências na SEMED - Manaus;

II ExpoCreati

Realizada de maneira virtual por conta da pandemia COVID - 19;

2019

Exposição de Ciências, Robótica, Educação Ambiental, Tecnologia e Inovação
Nasce o evento - ExpoCreati;

2020

2021

IX Feira de Ciências Tecnologia e Educação Ambiental

Realizada de maneira virtual, alcança 2 mil expectadores;

2022

2023

XI Feira de Ciências, Tecnologia e Educação Ambiental;

Lançamento da revista eletrônica Ciência na Escola: 18 anos de ciência;

18 anos de PCE e 10 Anos de Feira Municipal de Ciências;

FORMAÇÃO

A equipe de professores formadores trabalha com programas e projetos de iniciação científica na educação básica da cidade de Manaus, de creches a Educação de Jovens e Adultos.

PROJETOS

Esta revista faz parte da gama de projetos desenvolvidos pela equipe, a fim de valorizar a iniciação científica, bem como oficinas de escrita de projetos, produção de e-books, criação de jogos, RPG, elaboração de relatórios e muito mais.

ASSESSORAMENTO

Foram acompanhados ao longo do ano letivo de 2023 mais de 190 professores, com projetos de pesquisa para o PCE e para a Feira de Ciências.

PARCERIAS

É com honra que celebramos as diversas colaborações firmadas com instituições públicas e privadas de ensino superior, entre demais parceiras tecnológicas, ambientais, científicas e culturais.

Educação
Secretaria Municipal

Prefeitura de

Manaus

Parcerias

FAS
Fundação
Amazônia
Sustentável

SEDUC/AM
SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO

INPA
INSTITUTO NACIONAL DE
PESQUISAS DA AMAZÔNIA

Instituto Euvaldo Lodi
PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

INSTITUTO FEDERAL
Amazonas
Campus Manaus Centro

CIÊNCIAS EM REDE: O FOGO, A CIÊNCIA E A VIDA

www.abre.ai/cienciasemrede

Secretaria Municipal de Educação
Divisão de Desenvolvimento
Profissional do Magistério
Gerência de Tecnologia Educacional

Manaus / Amazonas
Av. Maceió, 263 - Nossa Sra. das Graças
CEP 69057-101
Telefone: (92) 99962-6264

